

TAJRIBA GURUHLARIDAGI BUZOQLARNING TIRIK VAZNINING DINAMIKASI

¹Soatov Utkir Rajabovich, ²Donayev Xusniddin Abdualimovich, ³Islomov Fayzulla
Maxmud o‘g‘li

¹qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor. (Toshkent davlat agrar universiteti)

²qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori (PhD), dots.nt (Toshkent davlat agrar universiteti)

³(PhD) doktorant (Toshkent davlat agrar universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933229>

Аннотация. *Tadqiqotlarda O‘zbekistonga xorijdan keltirilgan Daniya seleksiyasiga mansub golshtin zotli sigirlarning O‘zbekiston sharoitida mahsuldorlik xususiyatlarini namoyon qilishida buzoqlarni oziqlantirish, saqlash va parvarishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning kelgusida yuqori mahsuldorlikni namoyon qilishi ushbu omillarga ham bog‘liqdir.*

Kalit so‘zlar: *buzoq, tirik vazn, sut, sof sut, yog‘sizlantirilgan sut, omuxta yem, golshtin, golshtin.*

Аннотация. *В исследованиях изучалась голштинская порода привезенная из-за рубежа республики Дания их в условиях республики Узбекистана, их содержание, продуктивные качества, кормление и уход за телятами. От этих факторов в дальнейшем зависит высокая продуктивность этих коров.*

Abstract. *In research, the feeding, keeping, and care of calves play a crucial role in demonstrating the productivity characteristics of Holstein breed cows imported from Denmark to Uzbekistan. The future high productivity of these cows is also dependent on these factors.*

KIRISH

Bugungi kunda golshtin zotli qoramollar dunyoning ko‘plam mamlakatlarida urchitilib, yuqori mahsuldorlik darajasini namoyon etib kelmoqda. Golshtin zoti AQSH va Kanada davlatlari hududida yaratilgan bo‘lib, sigirlari sut mahsuldorligi bo‘yicha dunyoda eng yetakchi o‘rinni egallaydi. Ushbu zotli rekordchi sigirlardan laktatsiya davomida 30 ming kg-gacha sut sog‘ib olinganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud. Golshtin zotli sigirlarining sut mahsuldorligi bo‘yicha AQSH, Kanada, Isroil, Yaponiya, Gollandiya, Germaniya va boshqa chorvachilik sohasi rivojlangan davlatlarda yuqori darajalarga erishib, har bir sigirdan yiliga 10-12 ming kg o‘rtacha 3,7-3,8% yog‘lilikda sut sog‘ib olinmoqda.

Ushbu zotli qoramollar Respublikamizda o‘tgan asrning 80 yillaridan buyon urchitib kelinmoqda. Golshtin zotli sigirlar asosan qora-ola va qizil-ola tusli bo‘lib mamlakatimizda qora-ola tusga ega qoramollarning salmog‘i yuqori. Ushbu zotga mansub sigirlarning tirik vazni o‘rtacha 650-700 kg-ni, buqalarniki 950-1200 kg-ni tashkil etib, ayrim sigirlarining tirik vazni 1000 kg-gacha, buqalariniki 1300 kg va undan yuqori bo‘lishi mumkin. Buzoqlarining tirik vazni tug‘ilganda erkaklariniki 44-48 kg-ni, urg‘ochilariniki 38-45 kg-ni tashkil etadi.

Mamlakatimiz aholisini chorvachilik mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini talab darajasida qondirishda yuqori sutbop podalarda mahsuldor sigirlar salmog‘ini oshirish, buzoqlarni talab darajasida parvarishlash va to‘la qiymatli oziqlantirishni tashkil qilgan holda sigirlarning sermahsul guruxlarini yaratish yuqori mahsuldor sutbop podalar shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Biz yuqoridagilarni inobatga olgan holda Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi “Sulton” fermer xo‘jaligi qoramolchilik podasida tadqiqotlar o‘tkazdik. Tajriba uchun o‘xshashlik belgilari talablari asosida kelib chiqishi, zoti, yoshi, tirik vazni hisobga olingan holda har birida 12 boshdan iborat 3 guruxda jami 36 bosh buzoqlar har xil usulda parvarishlash uchun tanlab olindi.

Buzoqlarni parvarishlash. Har bir yangi tug‘ilgan buzoqlar tozalanib, tanalari qurigandan so‘ng birinchi oziqlantirishdan oldin tarozida tortib borildi, ularga identifikatsiya raqamlari qo‘yildi va tegishli laqablar berilib, ular to‘g‘risida ma‘lumotlar maxsus yangi tug‘ilgan buzoqlarni hisobga olish kitobiga yozib borildi.

Yangi tug‘ilgan buzoqlarda tashqi muhitning salbiy ta‘siridan himoyalanihga bo‘lgan imkoniyati, ya‘ni immuniteti past bo‘ladi. Bu muddatda buzoq biron narsani yalab qo‘ysa, qorin-ichak kasalligiga chalinib qolishi, bu paytda ularda mikroblar ichakning qarshiligiga uchramasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonga so‘rilishi mumkin. Chunki yangi tug‘ilgan buzoqlarning qoni immunobiologik himoyalanih xususiyatiga ega bo‘lmasligini hisobga olgan holda, buzoqlarning himoyalanih xususiyatlarini oshirish maqsadida ularni tug‘ilgandan so‘ng bir soat ichida emish refleksi boshlangandanoq o‘z onalariga emdirilib, og‘iz suti bilan oziqlantirildi.

Ma‘lumki, og‘iz suti kuchli bakteritsidlik xususiyatiga ega bo‘lib, buzoqning ichak tizimidan qonga so‘rilgandan boshlab organizmning immunobiologik xususiyatlarini oshiradi. Natijada, yosh organizmda kuchli himoyalanih immuniteti shakllanadi. Yangi tug‘ilgan buzoqlarning himoyalanih xususiyatlarini ko‘tarishda vitaminli dori-darmonlardan (akvitel, trivitamin) foydalanildi va ultrabinafsha hamda infraqizil nurlatish qo‘llanildi. Infraqizil nurlanish leykotsitlarning fagotsitar aktivligini oshiradi hamda boshqa fiziologik funksiyalarini kuchaytiradi.

Yangi tug‘ilgan buzoqlarning tashqi muhitga moslashishida markaziy nerv tizimi katta kuchni (stress) xis qilib, tez charchaydi, shuning uchun buzoqlar sokinlik va davomli uxlashni talab qiladi. Shu sababli tug‘ruksxonaning bir chekkasida issiq va yumshoq somon yoki mayin pichan to‘shama tashqil qilindi.

Tadqiqotlar uchun buzoqlar individual kataklarda parvarishlash tashkil etildi. Bunda yangi tug‘ilgan buzoqchalarni tashqi muhitning tabiiy-iqlim sharoitiga moslashtirish va sog‘lom o‘stirish maqsadida 3 kunligidan boshlab to 60 kunligiga qadar ochiq havoda individual parvarishlandi.

Har bir buzoq uchun alohida individual xonacha (katakcha) oziqlantirish maydonchasi bilan birgalikda buzoqlar uchun dam olish va oziqlanishiga sharoit yaratildi. Ularning ichida buzoqlarning dam olishi uchun to‘shama to‘shaldi.

Oziqlanish maydonchasida mineral va konsentrat ozuqalar berish uchun oxurxa o‘rnatildi va uychalar yozda quyoshning kuchli radiatsiyasi hamda bahor-qish oylarida namgarchilikdan saqlash uchun ayvonlar ostida joylashtirildi.

Buzoqlarni oziqlantirish meyorlari ularning o‘shish rejasiga qarab belgilandi. Buzoqlarga 10 kunligiga qadar o‘z onalarining yangi sog‘ilgan (38-39°S) og‘iz suti kuniga uch marotaba (ertalab, tushlikda va kechqurun) berib borildi. So‘ngra 2-3 kun davomida umumiy sog‘ib olingan sutga o‘tkazildi. Buzoqlarni 60 kunligigacha bo‘lgan davrda oziqlantirish sxemasi buzoqlar vaznini har kuni o‘rtacha 650-700 grammga oshirishga mo‘ljallangan bo‘lib, buzoqlar beda pichani va so‘litilgan beda o‘tiga 10 kunligidan boshlab o‘rgatiib borildi. Uning miqdori oldin 100-150 grammdan 2 oyligi yakunida 800-1000 grammgacha yetkazildi.

Buzoqlarni omuxta yemlarga o‘rgatish 10-15 kunligidan boshlandi, har bir buzoqqa 100-150 grammdan boshlab, 1 oyligiga qadar 400-500 grammgacha va 2 oyligi yakuniga borganda

1000 grammdan berildi. Buzoqlarning har biriga 58 kunlik parvarishlash davrida 350 kg sut (shundan 40 kg. og‘iz suti) 19 kg. omuxta yem, 35 kg. beda pichani berildi.

Shuningdek, buzoqlarga beda pichanining qaynatilgan suvi (38-39oS) tushlik oziqlantirish davrida ichirib borildi. Osh tuzi va bo‘r ularning oxurchasiga doimiy solib ko‘yildi 1-jadval.

1-jadval

Buzoqlarni 2 kunligidan 60 kunligiga qadar oziqlantirish sxemasi, kg

Yoshi, kunlik	Qish davrida					Yoz davrida				
	Sut(10 kunlikka qadar og‘iz suti)	Qaynatilgan pichan suvi	Omux-ta yem	Beda pichani	osh tuzi, g	Sut(10 kunlikka qadar og‘iz suti)	Qaynatilgan pichan suvi	Omux-ta yem	Beda pichani	osh tuzi, g
2-10	5	O‘rgatish	O‘rgatish	O‘rgatish	O‘rgatish hohishiga ko‘ra	5	O‘rgatish	O‘rgatish	O‘rgatish	O‘rgatish hohishiga ko‘ra
11-20	7	0,5	O‘rgatish	O‘rgatish		7	0,5	0,2	O‘rgatish	
21-30	7	0,5	0,4	0,5		7	0,5	0,2	0,4	
31-40	6	1,0	0,4	0,7		6	1,0	0,3	0,6	
41-50	6	1,0	0,5	0,8		6	1,0	0,4	0,8	
51-60	5	1,0	0,6	1,5		5	1,5	0,5	1,2	
Jami 58 kun davomida	350	40	16	35		350	45	14	30	

Individual saqlash muddati tugagandan so‘ng buzoqlar ochiq maydonchalarda tashqil qilingan guruhli (12 bosh) xonalarga o‘tkazildi.

Buzoqlarni talab darajasida oziqlantirish, saqlash va parvarishlash usuli va uni tashkil qilinishining asosiy maqsadi kelgusida mahsuldor sigirlar yetishtirish hisoblanadi.

10-15 kunlik buzoqlar tug‘ruqxonadan buzoqxonaga o‘tkazilib, u yerda sut ichish davrining oxirigacha guruhlab o‘stirish xonalarida parvarishlandi. 10-15 bosh buzoqqa mo‘ljallangan xonalarda bir bosh buzoq hisobiga 1,5-2,0 m² maydondan to‘g‘ri keldi.

Bunday usulda guruhlab asrashda buzoqlarni katta yoki kichikligi buzoqlar soniga qarab tashkil qilindi. Lekin har bir guruhdagi buzoqlar o‘zaro bir-biriga tengdosh bo‘lishi va farqi 10-15 kundan oshmasligiga e‘tibor qaratildi. Buzoqlarni oziqlantirish uchun sog‘lom sigirlar sutidan foydalanildi.

Buzoqlar 30-40 kunligida ularning tug‘ilgandagi tirik vaznining 17- 20 foizi hisobidagi miqdorda sut berib borildi. Jumladan, buzoqlarning tug‘ilgandagi vazni 40 kg bo‘lsa, 7-8 kg sut berildi, 50 kg. bo‘lganda – 9-10 kg. va hokazo. Shundan so‘ng sut berish miqdori 4 oyligiga qadar kamaytirib borildi. Buzoqlarning 40 kunligidan boshlab berilayotgan sof sutning yarmi

yog‘i olingan sut bilan almastirildi. Keyingi 10 kun davomida sof sut ertalab, yog‘sizlantirilgan sut esa kechqurun berib borildi. Buzoqlar 50 kunlik bo‘lganidan so‘ng sof sut berish to‘xtatilib, to‘liq yog‘sizlantirilgan sut berishga o‘tildi. Yog‘i olingan sutdan berish buzoqlarning 6 oyligiga qadar davom ettirildi.

Buzoqlarni maqsadga muvofiq o‘stirishda ularning tirik vazni asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanib, u buzoqlarni o‘sish sur‘atini baholashda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Tajriba guruhlaridagi buzoqlarning yoshi bo‘yicha o‘zgarish dinamikasi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tajriba guruhlaridagi buzoqlar tirik vaznining yoshi bo‘yicha o‘zgarish dinamikasi, kg

Yoshi, oylar	Guruhlar			
	I		II	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$
Tug‘ilganda	38,3±0,54	7,38	38,0±0,59	8,26
1	59,4±0,72	6,53	59,1±0,74	6,53
2	80,2±0,94	5,71	79,8±0,96	5,70
3	117,1±1,02	4,56	115,8±1,10	4,11
4	136,5±1,14	4,03	136,1±1,33	4,01
5	155,8±1,36	3,91	155,4±1,41	3,86
6	176,5±1,54	3,83	173,1±1,58	3,17

Jadval ma’lumotlari tahlilidan ko‘rinishicha, tajriba guruhlaridagi buzoqlarning o‘rtacha tirik vazni tug‘ilganda deyarli farq qilmadi, ammo 3 oyligida bu farq sezila boshladi. Masalan, 3 oyligida II guruh buzoqlarining tirik vazni I guruhdagi tengqurlaridan 1,4 kg, 6 oyligida 3,2 kg ($P>0,99$) yuqori bo‘lganligi kuzatildi.

Shuni ta’kidlash lozimki, barcha o‘sish davrlarida har ikkala guruhdagi buzoqlarning o‘rtacha tirik vazni golshtin zotli buzoqlarning zot andoza talablaridan yuqori bo‘ldi.

Har ikkala guruhda buzoqlarning tirik vazni bo‘yicha o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti 3 oyligidan keyin bir-biriga yaqin ko‘rsatkichlar bilan tavsiflandi, bu esa guruhlarda buzoqlarning o‘shishi bir tekis bo‘lganligidan dalolat beradi. Bizning natijalarimiz V.Severov, I.Nasibullin, D.Smirnov (2002) xulosalariga mos keladi. Ularning ta’kidlashicha, buzoqlarning tirik vazni ularning pushtdorlik va kelgusi mahsuldorlik xususiyatlarini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu esa ularni barcha o‘sish davrlarida to‘la qiymatli oziqlantirish muhimligidan dalolat beradi.

Shunday qilib, tadqiqotlarimiz podani to‘ldiruvchi buzoqlarni 2 oyligigacha toza sut bilan, shuningdek 6 oyligigacha yog‘sizlantirilgan sut va qo‘shimcha oziqlantirib borishni tashkil qilish ularning o‘sish sur‘atini meyor darajada kechishini ta’minlashini va bunday mollar birinchi tug‘ishgacha yetarli tirik vaznga ega bo‘lishini ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Adushinov D.S. Effektivnost golshtinizatsii cherno-pestrogo skota v Vostochnoy Sibiri. J.”Zootexniya”, № 4, 2006, s.5.
2. Ashirov M., Ashirov B., Donaev KH. Soatov U. Dairy productivity of the Swiss breed procensor of different genotypes in Uzbekistan. E3S Web of Conferences 258, 04035 (2021) UESF-2021<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804035>

3. Ashirov M. Soatov U. Produktivnost korov shvitskoy porodi v zavisimosti ot tipov teloslojeniya. “Molochnoye i myasnoye skotovodstvo”. Jurnal. Moskva. 2015 g. №6. S. 21—23.
4. Belousov A., Yusupov R., Zenkov P., Suleymanov A. Osobennosti golshtinskogo skota gollandskoy seleksii. J. “Molochnoye i myasnoye skotovodstvo”, №3, 2010, s. 9-10.
5. Nosirov B., Safarov M., Gaipova M. Soatov U. Correlation of udder shape, size and udder size of Bushuev breed of cows with milk yield. E3S Web of Conferences 244, 02048 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402048>. EMMFT-2020
6. Shakirov K., Dosmukhamedova M., Shokirov A., Khodjayev U. Improving breeding and productivity qualifications of Holstein cow breeds (B.Taurus) in climate of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 258, IOP.Conf.Series: Earth and Environmental Science 939 (2021) 012048 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125806071>
7. Shakirov K., Soatov U, Shayusupov B, Otaganov I, Akhmedov Kh. Lactation stability of Flegfix Simmental cows with different genotypes in the conditions of Uzbekistan. BIO Web of Conferences 149, 01020 (2024) Genetic Resources 2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf./202414901020>.
8. Tekeyev M., Chomayev A. Texnologiya virashivaniya remontnogo molodnyaka krupnogo rogatogo skota. J. «Molochnoye i myasnoye skotovodstvo», №5, 2011, s.18-19.